

NORASMIY IQTISODIYOTNI RASMIY CHORA TADBIRLARI

Nuriyev Hamidulla

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Ibroximov Asilbek

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Norasmiy yoki “kulrang” iqtisodiyot ko‘plab mamlakatlarda millionlab odamlarga daromad manbai bo‘lib xizmat qiladi. Ammo uning tartibga solinmaganligi iqtisodiy o‘shishga to‘sqinlik qiladi, davlatni soliq tushumlaridan mahrum qiladi va ishchilarni ijtimoiy himoyadan cheklaydi. Ushbu maqolada norasmiy iqtisodiyotni rasmiy iqtisodiyotga aylantirishning amaliy usullari, xususan, biznesni ro‘yxatdan o‘tkazishni soddalashtirish, moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni kengaytirish, ommaviy xabardorlikni oshirish va hukumatning qo‘llab-quvvatlovchi siyosatini rivojlantirishning ahamiyati yoritiladi.

Kalit so‘zlar. Norasmiy iqtisodiyot, rasmiylashtirish, iqtisodiy o‘shish, biznesni ro‘yxatdan o‘tkazish, moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, ishchilar himoyasi, barqaror rivojlanish

Norasmiy iqtisodiyot hukumat nazoratidan tashqarida faoliyat yurituvchi bizneslar va shaxslarni o‘z ichiga oladi. Bu ko‘pchilik uchun, ayniqsa, past daromadli hududlarda, daromad manbai hisoblanadi, ammo uning tartibsizligi turli muammolarni keltirib chiqaradi, jumladan, ishchilarning huquqlari cheklanishi, moliyaviy resurslardan foydalanishning cheklanishi va soliq tushumlarining yo‘qotilishi. Norasmiy iqtisodiyotni rasmiy iqtisodiyotga aylantirish barqaror rivojlanish, ijtimoiy adolat va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash uchun muhimdir.

Rasmiylashtirish yo‘lidagi eng muhim qadam – bu biznesni ro‘yxatdan o‘tkazish jarayonini soddalashtirish. Ko‘plab norasmiy tadbirkorlar murakkab va qimmat jarayonlardan qochib, o‘z bizneslarini ro‘yxatdan o‘tkazmaydilar. Hukumat bu muammoni hal qilish uchun raqamli ro‘yxatdan o‘tish platformalari, mobil ilovalar va yagona xizmat markazlarini joriy etishi mumkin. Shu bilan birga, vaqtinchalik soliq imtiyozlari yoki ro‘yxatga olish to‘lovlarini bekor qilish norasmiy bizneslarni rasmiy sektorga o‘tishga rag‘batlantiradi.

Moliyaviy qo‘llab-quvvatlash rasmiylashtirishning yana bir muhim jihatidir. Ko‘plab norasmiy ishchilar bank xizmatlari, kredit va moliyalashtirish imkoniyatlaridan foydalana olmaydilar, bu esa ularning biznesini kengaytirishga to‘sqinlik qiladi. Mikromoliya dasturlarini kengaytirish, imtiyozli kreditlar taqdim etish va banklarni kichik bizneslarga xizmat ko‘rsatishga rag‘batlantirish bu muammoni hal qilishi mumkin. Ayniqsa, bu xizmatlarning qishloq va yetarlicha rivojlanmagan hududlarda mavjud bo‘lishini ta‘minlash muhimdir.

Ommaviy axborot kampaniyalari norasmiy ishchilar va tadbirkorlarni o'z faoliyatlarini rasmiylashtirishga undashda muhim rol o'ynashi mumkin. Ko'pchilik rasmiylashtirishning ijtimoiy himoya, huquqiy kafolatlar va kengroq bozor imkoniyatlari kabi afzalliklaridan bexabardir. Hukumat va nohukumat tashkilotlari ommaviy axborot vositalari, jamoat tadbirlari va ta'lim dasturlari orqali bu borada ma'lumot tarqatishi mumkin.

Adolatli siyosat va qulay tartibga solish norasmiy bizneslarning qarshiligini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Hukumat norasmiy faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarni jazolash o'rniga, ularga jarimalarsiz qonunchilikka rioya qilish imkoniyatini beruvchi dasturlarni amalga oshirishi mumkin. Shuningdek, aniq va bir xil siyosat ishchilar va tartibga soluvchilar o'rtasida ishonchni mustahkamlaydi.

Ishchilar kooperativlari norasmiy sektorni rasmiy sektorga o'tkazishda samarali vosita hisoblanadi. Bu kooperativlar kichik tadbirkorlarga resurslarni birlashtirish, xavflarni bo'lishish va kollektiv ravishda bozorga kirish imkonini beradi. Ushbu yondashuv, ayniqsa, qishloq xo'jaligi, hunarmandchilik va kichik savdo kabi sohalarda samarali bo'ladi.

Ushbu strategiyalar istiqbolli bo'lsa-da, soliq oshishidan qo'rqish va hukumat tizimlariga bo'lgan ishonchsizlik kabi muammolar hali ham mavjud. Bu xavotirlarni bartaraf etish uchun kichik bizneslarga ortiqcha yuk bo'lmaydigan soliq tizimlarini joriy etish va ishonchni oshiradigan shaffof boshqaruv siyosati zarur. Mahalliy madaniy va iqtisodiy sharoitlarni hisobga olgan holda o'ziga xos yondashuvlarni qo'llash rasmiylashtirish strategiyalarini yanada samaraliroq qiladi.

Xulosa. Norasmiy iqtisodiyotni rasmiy sektorga o'tkazish barqaror iqtisodiy o'sish va fuqarolar farovonligini oshirish yo'lida muhim qadamdir. Ro'yxatdan o'tish jarayonini soddalashtirish, moliyaviy yordamni kengaytirish, xabardorlikni oshirish va adolatli siyosatni joriy etish orqali bu jarayonni osonlashtirish mumkin. Rasmiylashtirish nafaqat ishchilar va tadbirkorlar hayot sifatini yaxshilaydi, balki davlat daromadlarini oshiradi va umumiy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi, uzoq muddatli rivojlanish uchun poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yuldasheva M. B., Abdullayeva X. O. MUZEYLARNI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY MARKETINGNING XUSUSIYATLARI //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 3. – C. 282-288.
2. Yuldasheva M. B. J., Abdullaeva X. O. RAQAMLASHTIRISH DAVRIDA MADANIYAT VA DAM OLISH SOHASINING RIVOJLANISHI HAQIDAGI MULOHAZALAR //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 203-207.
3. Abdullayeva X. MAMLAKATIMIZ AHOLISINING TURMUSH MADANIYATINI YUKSALTIRISHNING TARIXIY VA ZAMONAVIY MASALALARI //Research Focus. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 262-265.
4. Abdullayeva X. SHAHAR AHOLISINING TURMUSH MADANIYATINI YUKSALTIRISH MASALALARI (YANGI O'ZBEKISTON MASSIVLARI MISOLIDA) //Research Focus. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 259-261.

5. Abdullayeva X. MILLIY MADANIYAT VA UMUMINSONIY QADRIYATLARNING YURTIMIZ TARAQQIYOTIDAGI O'RNINI //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 7. – С. 200-206.
6. Olimovna A. X. GLOBALLASHUV DAVRIDA ETNOMADANIYATNING O'RNINI //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 9. – С. 336-339.
7. Юсупова Р. К. ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ ЖАМИЯТ РИВОЖИДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 487-491.
8. Yusupova R. K. O'TMISHDAGI O'ZBEK SAN'ATKORLARINING HOZIRGI "SHOUBIZNES" VAKILLARIDAN FARQI VA BUNI YOSHLAR TARBIYASIDA TUTGAN O'RNINI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 612-619.
9. Yusupova R., Dilovar T. THE DEVELOPMENT OF LITERATURE, ART AND CULTURE IS A SOLID FOUNDATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL WORLD OF OUR PEOPLE //Oriental Art and Culture. – 2021. – №. 6. – С. 132-137.
10. Yusupova R. K. MADANIYAT VA SAN'AT SOHASIDA INNOVASION JARAYONLARINING TUTGAN O'RNINI //Inter education & global study. – 2024. – №. 5. – С. 315-322.
11. Yusupova R. K. YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMINI RIVOJLATIRISHDA PEDAGOG KADRLARNING O'RNINI VA AHAMİYATI //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 492-495.
12. Yusupova R. The physical and spiritual well-being of the younger generation in the destiny of the nation. – 2021.
13. Tojiev J. NEW UZBEKISTAN-CREATION AND MANAGEMENT OF A NEW CULTURAL AND ARTISTIC ENVIRONMENT //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 518-521.
14. Tojiev J. НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НОВОЙ КУЛЬТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДОЙ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. C8. – С. 518-521.
15. Rustamovich T. J. TYPES AND METHODS OF INNOVATIVE MARKETING IN THE ORGANIZATION OF BUSINESS ACTIVITIES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 56-61.
16. Rustamovich T. J. SOCIAL MEDIA MARKETING STRATEGIES FOR SMALL BUSINESSES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 62-65.
17. Rustamovich T. J. MADANIYAT VA SAN'AT MUASSASALARINING MISSIYASI: TAKOMILLASHTIRISH VA TARAQQIYOT STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQUISH TAMOYILLARI //WORLD OF SCIENCE. – 2024. – Т. 7. – №. 5. – С. 322-326.